

ӘӨЖ 159.92

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТІН ДАМУДАҒЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

БЕЙСЕМБАЕВА КЕНЖЕ ДОҒАРҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, «8D03105-Психология» Білім беру бағдарламасының 2 курс
докторанты
Алматы, Қазақстан

САТОВА АҚМАРАЛ КУЛМАҒАМБЕТОВНА

Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, психология ғылымдарының докторы
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың (3–7 жас) эмоционалдық интеллектісін (ЭИ) дамытудың теориялық және практикалық аспектілері зерттеледі. Теориялық негіз ретінде Дж.Мэйер–П.Сэловейдің когнитивтік қабілеттер моделінен бастап Д. Гоулманның құзыреттіліктер теориясына дейінгі шетелдік жетекші модельдер, сондай-ақ аффект пен интеллекттің бірлігін түсіндіретін отандық ғылыми тұжырымдамалар талданады. Эмоционалдық интеллект баланың әлеуметтік бейімделуі мен эмоционалдық тұрақтылығын қамтамасыз ететін, мектепке психологиялық даярлығының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады.*

Практикалық бөлім әлеуметтік-эмоционалдық оқытудың тиімді жүйелеріне шолу жасауға арналған: халықаралық RULER және PATHS бағдарламалары, сондай-ақ ресейлік әдістемелер («Өз “Меніне” апарар соқпақ», «Таңғаламын, ашуланамын, қорқамын...»). Педагог-психологтың қолданбалы құралдары сипатталады, олардың қатарында «Көңіл күй өлшегіші», «Тасбақа техникасы», ертегі терапиясы, арт-терапия және метафоралық ассоциативтік карталар бар. Сонымен қатар, отбасылық тәрбиенің маңызына және ата-аналардың «эмоционалдық коучинг» тұжырымдамасына ерекше назар аударылады, өйткені бұл мектеп жасына дейінгі балалардың өзін-өзі реттеу және эмпатия дағдыларын қалыптастырудың негізгі факторы болып табылады.

***Түйін сөздер:** эмоционалды интеллект, мектеп жасына дейінгі кезең, өзін-өзі реттеу, эмпатия, әлеуметтік-эмоционалдық оқыту (SEL), RULER бағдарламасы, PATHS бағдарламасы, ертегі терапиясы, мектепке психологиялық даярлық.*

Қазіргі психология ғылымы соңғы онжылдықтарда елеулі «эмоционалдық бетбұрысқа» ұшырады. Оның аясында интеллектіні тек когнитивтік қабілет ретінде қарастыратын классикалық түсінік тұлға құрылымындағы аффективтік саланың маңызын мойындаумен толықтырылды. Бүгінде эмоционалдық интеллект (ЭИ) логикалық ойлауға қарама-қарсы құбылыс ретінде емес, керісінше, тұлғаның күрделі әлеуметтік жүйелерге бейімделуін қамтамасыз ететін оның маңызды негізі ретінде қарастырылады. Зерттеулер адамның өмірдің әртүрлі салаларындағы жетістігі дәстүрлі интеллект коэффициентімен (IQ) небәрі 20%-ы ғана анықталатынын, ал қалған 80%-ның басқа қабілеттерге тәуелді екенін көрсетеді. Сол қабілеттердің ішінде эмоционалдық интеллект жетекші орын алады.

Ғылыми дискурста эмоционалды интеллект табиғатын түсіндіретін үш негізгі бағыт айқындалады. Олардың әрқайсысы дағдылардың өзіндік құрылымын және оларды қалыптастыру әдістерін ұсынады. Бұл мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі педагогикалық тәжірибе үшін ерекше теориялық және практикалық маңызға ие.

Жетекші теориялық модельдердің салыстырмалы талдауы

Дж.Мэйер-П.Сэловей, Дэниел Гоулман және Рувен Бар-Он модельдерін талдау эмоционалдық интеллекті түсіндірудегі әртүрлі ғылыми тәсілдерді айқындауға мүмкіндік

береді: эмоционалды интеллектіні қатаң когнитивтік қабілет ретінде қарастырудан бастап, оны тұлғалық қасиеттер мен құзыреттіліктердің жиынтығы ретінде интерпретациялауға дейінгі көзқарастар қамтылады [1].

Кесте 1. Эмоционалды интеллекттің шетелдік тұжырымдамаларының салыстырмалы талдауы

Салыстыру критерийі	Қабілеттер моделі (Мэйер — Сэловей)	Құзыреттіліктер моделі (Д. Гоулман)	Тұлғалық белгілер моделі (Р. Бар-Он)
Анықтамасы	Эмоционалды ақпаратты қайта өңдеудің интеллектуалды қабілеті	Көшбасшылық пен еңбектің тиімділігін анықтайтын дағдылардың жиынтығы	Когнитивті емес қабілеттері табыстылық дағдылар жүйесі
Өлшеу инструментарийі	Тапсырмаларды шешуге негізделген объективті тесттер (MSCEIT).	«360 градус» сауалнамасы арқылы мінез-құлықты анықтау	Өзіндік есеп беру сауалнамалары (EQ-I).
Түйінді фокус	Когнитивті процестер: қабылдау, түсіну және басқару.	Практикалық дағдылар: өзіндік сана, мотивация, эмпатия.	Эмоционалды және әлеуметтік әл-ауқат.
Қолдану	Іргелі психологиялық зерттеулер	Ұйымдастырушылық психология, бизнес, коучинг	Клиникалық диагностика, психотерапия, HR.

Дж.Мэйер-П.Сэловейдің моделі эмоционалды интеллектінің төрт негізгі компоненттен тұратынын негізге алады: эмоцияларды тану, эмоцияларды ойлау процесін жеңілдету үшін қолдану, күрделі сезімдерді түсіну және оларды тұлғалық өсу үшін басқару. Д. Гоулман эмоционалды интеллекттің бес компоненттен тұратын құрылымын ұсынды, мұнда басты назар өзін-өзі тануға, өзін-өзі реттеуге, ішкі мотивацияға, эмпатияға және әлеуметтік дағдыларға (келіссөз жүргізу, қақтығыстарды шешу, басқаларды шабыттандыру қабілеті) аударылады.

Мектепке дейінгі психология ғылымы үшін осы модельдердің интеграциясы аса өзекті болып табылады, себебі ол балалардың сезімдерді когнитивтік тұрғыда тануын ғана емес, сонымен қатар топ ішінде өзара әрекеттесудің практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец және В. П. Зинченко еңбектерінде ұсынылған ресейлік психологиялық мектеп эмоционалды дамуды мәдени-тарихи теория тұрғысынан қарастырады. Бұл бағыттың негізгі қағидаларының бірі — аффект пен интеллекттің бірлігі принципі. Аталған қағидаға сәйкес, сезімдер «салқынқандылыққа» қарама-қарсы қойылмайды, керісінше, олар өзара толықтырушы әрі тепе-тең қатынаста болады [2].

Осы контексте эмоционалды интеллект «жүрек» пен «ақылдың» үйлесімі ретінде түсіндіріледі, яғни мидың екі сыңарының жұмысының когеренттілігін (үйлесімділігін) қамтамасыз ететін құбылыс ретінде қарастырылады. Мектеп жасына дейінгі бала үшін бұл оның ойлау қабілетінің дамуы эмоционалды жағдайының қолайлылығына тікелей тәуелді екенін білдіреді. Ресейлік психологиядағы эмоционалды реттеу сезімдерді басып тастау емес, оларды іс-әрекет пен қарым-қатынас құрылымына саналы түрде енгізу ретінде түсіндіріледі.

Мектепке дейінгі жас - эмоционалды интеллект негіздерін қалыптастырудың сезімтал кезеңі. 3-7 жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері олардың қоршаған әлеммен және айналасындағы адамдармен қарым-қатынасының сапалы қайта құрылуына байланысты.

Баланың мәртебесінің өзгеруі және оның эмоционалды салдары

Үш жасында бала автономды, дербес субъект ретінде өзіндік «Менінің» туылғанын білдіретін дағдарыстан өтеді. Бала тек күтімді қажет ететін толық тәуелді болмысты тоқтатады және әлеуметтік ортада белгілі бір мәртебеге ие бола бастайды. Бұл тану қажеттілігі үш негізгі себеп бойынша эмоционалды дамудың күшті драйверіне айналады:

1. Дербестікке жету: бала өзіне-өзі қызмет көрсету және заттық іс-әрекет дағдыларын игереді, бұл сәттілікке немесе сәтсіздікке байланысты сезімдердің ауқымын тудырады.

2. Әлеуметтік сәйкестендіру: бала үшін отбасында және құрдастар тобында өзінің маңыздылығын сезіну өте маңызды.

3. Эмпатияның дамуы: 4-5 жастан бастап бала өзімізді қабылдаудан эмоционалды интеллекттің өзегі болып табылатын басқаның сезімдерін ескеру қабілетіне ауысады.

Эмоционалды интеллект тұрғысынан мектепке психологиялық даярлық

Дәстүрлі түрде мектепке даярлық баланың есте сақтау, зейін және логикалық ойлау деңгейі арқылы бағаланады. Алайда қазіргі педагогикалық парадигма бұл критерийлерді қайта қарастыруда. Қазіргі кезде зерттеушілер баланың әлеуметтік және эмоционалды құзыреттілігіне, сондай-ақ эмоционалды тұрақтылығына шешуші мән береді.

Эмоционалды интеллект мектепке психологиялық даярлықтың негізгі құрамдас бөлігіне айналуға, себебі дәл осы қасиет келесі мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді:

- оқу барысында кездесетін сәтсіздіктер кезіндегі фрустрацияны жеңе білу қабілеті;
- мұғаліммен және сыныптастарымен тиімді қарым-қатынас жасау дағдылары;
- табандылық пен ұзақ уақыт зейінін сақтауға қажетті мінез-құлықтың еріктілігі мен еріктік реттелуі;
- оқушы сияқты жаңа әлеуметтік рөлде қиындықтарды позитивті жеңу.

Халықаралық әлеуметтік-эмоционалды оқыту бағдарламалары

Әлемдік тәжірибе мектепке дейінгі білім беруде табысты интеграцияланатын эмоционалды интеллект дамуының жоғары тиімді жүйелерін әзірледі. Олардың ішінде психологияның дәлелді әдістеріне негізделген RULER және PATHS бағдарламалары ерекшеленеді.

RULER бағдарламасы: Йель орталығының жүйелік тәсілі

RULER - эмоционалды интеллекттің бес негізгі дағдыларының аббревиатурасы: Recognizing (тану), Understanding (себептерді түсіну), Labeling (нақты атау), Expressing (адекватты көрсету) және Regulating (реттеу). Бағдарламаның негізгі мақсаты - бұл принциптерді оқу орнының «иммундық жүйеге» енгізу, көшбасшылардың жетекшілік етуіне, мұғалімдердің сабақ беруіне және балалардың білім алуына әсер ету [3].

Бағдарлама эмоционалды білім беру үшін негіз болатын төрт «якорь» құралына сүйенеді.

Кесте 2. Мектепке дейінгі мекемелерге арналған RULER бағдарламасының құралдары

Құрал (инструмент)	Әдістің мәні	Практикалық әсері
Хартия (Charter)	Қалаған эмоционалды климат туралы бірлесіп құрылған келісім-шарт	Топтың ортақ мақсаттарын, жауапкершілігін және қауіпсіздік сезімін қалыптастырады
Көңіл-күй өлшеуіші (Mood Meter)	Сезімдерді күш-қуат және жағымды көңіл-күй осьтері бойынша бөлетін түрлі-түсті карта	Қарапайым «қалыпты» сезімдерден «жақсы», «тыныш», «оқшауланған»

		сезімдерге дейін сөздікті кеңейтеді
Мета-сәт (Meta-Moment)	Стимул мен реакция арасындағы үзіліс техникасы	Балаға импульсивті әрекетті орындау алдында өзіндік «үздік Менінің» бейнесіне жүгінуге мүмкіндік береді
Сызба (Blueprint)	Басқа адамның позициясын ескеріп, кикілжіңді талдау хаттамасы	Оппоненттің сезімдерін саналы ұғыну және қалыпты шешімдерді іздеу арқылы эмпатияны дамытады

«Көңіл-күй өлшегішін» қолдану балаларға эмоционалды күйлерді төрт түсті аймақ бойынша ажыратуға мүмкіндік береді: қызыл (жоғары энергия, төмен жағымдылық — ашу), көк (төмен энергия, төмен жағымдылық — қайғы), жасыл (төмен энергия, жоғары жағымдылық — тыныштық) және сары (жоғары энергия, жоғары жағымдылық-қуаныш). Бұл визуалды күшейту көрнекі-бейнелі ойлау қабілеті бар мектеп жасына дейінгі балалар үшін өте маңызды.

PATHS бағдарламасы: баламалы ойлау стратегиясы

PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) өзін-өзі бақылау мен эмоционалды түсінуді дамыту арқылы агрессия мен мінез-құлық проблемаларын төмендетуге шоғырланады. Бағдарлама төрт негізгі блок бойынша құрылымдалған: эмоционалды түсіну, өзін-өзі бақылау, әлеуметтік мәселелерді шешу және құрдастарымен қатынастарды дамыту.

PATHS бағдарламасында өзін-өзі реттеуді қалыптастырудың негізгі құралы – «Тасбақа техникасы» (Turtle Technique) болып табылады. Бала ашуды немесе фрустрацияны сезінгенде, ол келесі алгоритмді үйренеді:

1. **Stop:** Тоқтау және күшті сезімді түсіну.
2. **Think:** «Қабыққа кіру» (өзін-өзі қолымен құшақтау), терең тыныс алу.
3. **Calm Down:** Өзіне-өзі «Мен сабырлымын» деп айту, содан кейін ғана мәселені шешуге кірісу.

PATHS бағдарламасы сонымен қатар бағдарлам принципін бойынша жұмыс істейтін «Басқару сигналдарының плакаты» (Control Signals Poster) қолданады: қызыл түс — тоқтаңыз (тынышталыңыз), сары — ойланыңыз (мақсат қандай, қандай нұсқалар бар), жасыл — әрекет етіңіз (ең жақсы жоспарды таңдаңыз). Зерттеулер осы жүйе бойынша оқитын балалардың эмоцияларды мимика арқылы эмоцияларды ажыратуда жақсы нәтиже көрсететінін және мазасыздану көрсеткіштерінің төмен болатынын көрсетеді [4].

Эмоционалды интеллектті дамытудың отандық тәжірибелері

Ресейлік мектепке дейінгі білім беруде эмоционалды сфераның дамуын ойын және көркемдік іс-әрекетке біріктіруге баса назар аударылады. Бағдарламалар көбінесе диагностика мен түзетуді үйлестіретін кешенді сипатқа ие болады.

«Өзіндік «Менге» жол бағдарламасы (О. В. Хухлаева)

Бұл бағдарлама 4-7 жастағы балаларға бағдарланған және өзінің «Меніне» позитивті қатынасты қалыптастыруға, психологиялық шиеленісті төмендетуге және қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған. Бағдарлама осы жастағы балалардың психикалық жаңа құрылымдарын ескере отырып, жас топтары бойынша бөлінген топтарда 32 сабақ көлемінде жүзеге асырылады [5].

Кесте 3. «Өзіндік «Менге» жол» бағдарламасының тақырыптық мазмұны

Жас кезеңі	Түйінді тақырыптар мен мақсаттар	Қолданылатын әдістер
------------	----------------------------------	----------------------

4–5 жас (естиялар тобы)	Базалық сезімдерді зерттеу (қуаныш, қорқыныш, ашу, реніш). «Сезімнің иесі» бола білу.	Қорқыныштың ертегі терапиясы («Қараңғыда кім тұрады?»), өкпеленіштермен жұмыс («Сен ренішті сақтама»).
5–7 жас (ересектер тобы)	Әлеуметтік өзара әрекеттесу, эмоциялардағы достық, ерікті сфераның дамуы	Психологиялық этюдтер, сахналандыру («Жалмауыз кемпір мұңды», «Ерік күші»).
Мектепалды даярлық тобы	Мектепке даярлық, «Көңіл-күй кемпірқосағы» рефлексиясы, өзін-өзі реттеуді бекіту	Топтық пікірталастар, релаксация, изотерапия және ермексазбен жұмыс.

Бағдарлама бойынша әр сабақтың құрылымы міндетті кезеңдерді қамтиды: жұмыс қалпына ену басталу рәсімі, психокинетикалық жаттығу, жаттығулардың негізгі кешені, физикалық қысымды жеңілдету үшін босаңсу және позитивті эффектін бекіту үшін аяқталу рәсімі.

«Мен таңғаламын, ашуланамын, қорқамын, мақтанамын және қуанамын» бағдарламасы (Крюкова, Слободяник)

Бұл курс 4-6 жастағы балаларға арналған шағын тренингтер болып табылады. Бағдарлама ұзақтығы 30-40 минутты қамтитын 17 сабақтан құралған, оларды бейімделу кезеңі аяқталғаннан кейін қараша айында бастау ұсынылады. Бағдарламаның негізгі бағыты эмоционалды күйлерді вербализациялауға және балаларға ашу мен қорқынышты көрсетудің адекватты тәсілдерін үйретуге бағытталған, бұл мектеп жасына дейінгі кезеңде невротизацияның алдын алуға маңызды дағды болып саналады [6].

Педагог-психологтың әдіснамалық құралдары

Эмоционалды интеллектті практикалық дамыту балалар психикасының көрнекі-бейнелі және эмоционалды сипатына сәйкес келетін әдістерді қолдануды талап етеді.

Ертегі терапиясы - эмоционалды интеллект дамуының жетекші әдісі ретінде

Ертегі терапиясы тәрбие, білім беру және мінез-құлықты түзету үшін ертегілер ресурстарын қолданатын практикалық психологияның бағыты ретінде анықталады. Бұл әдіс ерекше тиімді, себебі ертегілер балаларға түсінікті және қиын өмірлік жағдайларды қауіпсіз бастан кешіруге мүмкіндік береді.

Эмоционалды интеллектке ертегінің әсер ету механизмдері:

- **Идентификация:** Бала өзін ұқсас сезімдерді бастан кешіретін (қараңғылықтан қорқу, басқаға ренжу) кейіпкермен ұқсастырады, бұл балаға өзінің бастан кешіретін сезімдерін саналы түсінуге көмек береді.

- **Трансформация:** Қиындықтарды жеңу туралы сюжеттер эмоцияларды басқару стратегияларын үйретеді - мысалы, қорқынышты жеңу үшін «сиқырлы көмекшілерді» немесе тапқырлықты пайдалану.

- **Децентрация:** Кейіпкерлердің іс-әрекеттерін талқылау балаға жағдайды әртүрлі қырынан көруге және эмпатияны дамытатын басқа адамдардың мотивтерін түсінуге мүмкіндік береді.

Ертегімен практикалық жұмыс жүргізу – ертегін оқу, оны талқылау, кейіпкерлердің суретін салу, «керісінше ертегі» құрастыру немесе оның эмоционалды мотивтерін талдау үшін кейіпкерге «сот» жүргізуді қамтиды.

Проективті әдістер және метафоралық карталар (МАК)

Метафоралық ассоциативті карталар мен эмоциялар картасы баланың сезімдерінің көрінбейтін әлемін елестетуге мүмкіндік береді. МАК-ды қолдану психикалық денсаулық пен эмоционалды әл-ауқатты қорғауға ықпал етеді.

Карталарды қолдану арқылы жүргізілетін жаттығулардың мысалдары:

- **«Менің күнімнің картасы»:** бала дәл қазір сезінетініне ұқсас картаны тауып, өз таңдауын түсіндіреді.

- **«Отбасылық портрет»:** отбасы мүшелеріне ұқсас карталарды табуды сұрау үйдегі қарым-қатынастың эмоционалды фонын және кикілжіңнің ықтималды аймақтарын анықтауға көмектеседі.

- **«Сезімді тап»:** ойын формасы, онда қатысушылар кезектесіп карта жасырады және сол арқылы туындайтын күйді бір сөзбен сипаттайды, эмоционалды сөздіктің дәлдігін дамытады (Labeling).

Арт-терапия және денеге бағытталған әдістер

Сезімдерді вербальдауда қиындықтарды бастан кешіретін балалар үшін изотерапия және музыка терапиясы әдістері тиімді болып табылады. Ермексазбен немесе бояулармен жұмыс істеу қатты ашу-ыза немесе терең өкпе-реніш сияқты «бұғатталған» эмоцияларды көрсетуге мүмкіндік береді. «Менің әлемім» бағдарламасы классикалық музыканы (мысалы, М.Глинканың шығармалары) режимдік сәттердегі эмоционалды жағдайды реттеу, тыныштық атмосферасын құру немесе керісінше эмоционалды шабытты көтеруге ықпал ету үшін қолдануды ұсынады.

Эмоционалды интеллекті қалыптастырудағы отбасы тәрбиесінің рөлі

Баланың эмоционалды интеллектісін дамыту отбасының эмоционалды ахуалынан ажырамайтын фактор болып табылады. Ата-аналар күйзеліске реакция білдіру модельдерін және әлеммен өзара әрекеттесу тәсілдерін қалыптастыратын алғашқы «эмоционалды жаттықтырушылар» ретінде әрекет етеді.

Эмоционалды жаттықтырушы концепциясы

Американдық психолог, зерттеуші, профессор Джон Готтманның эмоционалды тәрбие бағдарламасы балалардың эмоционалды интеллектін дамытуда ата-аналардың міндетті түрде қолдануы қажет бес түйінді дағдыларды бөліп көрсетеді:

1. **Саналы ұғыну:** Ата-аналардың баладағы нәзік эмоционалды көріністерді байқай білу қабілеті.

2. **Валидация:** Баланың сезімдерін көрсету – бұл бірден тоқтатуды қажет ететін мәселе емес, ол жақындасуға және үйренуге себеп екенін түсіну.

3. **Эмпатиялық тыңдау:** Баланың сезімін растау («Мен сенің ренжігеніңді көріп тұрмын, себебі...»).

4. **Вербализация:** Балаға бастан кешірген уайымдарының нақты атауын табуға көмектесу.

5. **Шешімдердің коучингі:** Жағдайдан шығудың жолын өз бетімен іздеуді ынталандыруда рұқсат етілген мінез-құлық шекараларын белгілеу [7].

Ата-аналардың өзіндік реттеуінің әсері

Эмоционалды интеллектінің дамуы ата-аналардың өзін-өзі реттеуінен басталады. Егер ересектер тәрбиенің немқұрайлы стилін, тәрбие процесіне енудің төмен деңгейін немесе оның нақты шекаралардың болмауын көрсетсе, бұл сөзсіз баланың эмоционалды қиындықтарына және оның өзін-өзі бағалауының төмендеуіне әкеледі. Бала өзі үшін маңызды болып табылатын ересектердің әрекетін бақылау арқылы өздерінің эмоцияларын басқаруды үйренеді: баланың айқайына жауап ретінде ашуланудың орнына, сабырлы реакцияны көрсететін ата-ана балаға өзін-өзі ұстаудың үлгісін көрсетеді.

Мектепке дейінгі мекеменің қызметіне эмоционалды интеллектіні интеграциялау

Эмоционалды интеллекттің дамуы арнайы ұйымдастырылған сабақтардың шеңберімен шектелмеуі қажет. Бұл процесс режимдік сәттерге және еркін іс-әрекетке интеграцияланған жағдайда аса тиімді жүзеге асырылады.

Бірлескен іс-әрекет – дамыту орта ретінде

А. И. Савенковтың тұғыры бойынша, эмоционалды интеллект дамуының аса қуатты құралы ретінде балалардың бірлескен іс-әрекеті алынады. Педагогтарға өзара әрекеттесудің үш негізгі формасын қолдану ұсынылады:

- **Бірлескен-жеке:** Балалар ортақ іс бойынша қатар жұмыс істейді (мысалы, ортақ «Сезімдер ағашының» элементтерінің суретін салады).

- **Бірлескен-бірізді:** Бір баланың нәтижесі басқа баланың нәтижесінің бастапқы нүктесіне айналады (жалпы оқиғаны немесе әрекеттер тізбегін құру).

- **Бірлескен-өзара әрекеттесуші:** Эмпатия мен өзара көмек жағдайларын тудыратын тұрақты келісімге келу және келісім жасау қабілетін талап ететін іс-әрекет.

Педагогтарға арналған практикалық ұсыныстар

Педагог-психологтар мен тәрбиешілерге эмоционалды дағдыларды үйрету үшін өздігінен пайда болатын жағдайларды пайдалану ұсынылады:

1. **Баптау рәсімдері:** Таңертең «Күн шуағы» жаттығуын шеңбер бойымен жылулық пен күлімсіреу үшін қолдану психологиялық қауіпсіздіктің фонын құрады.

2. **«Сәттегі» кикілжіндерді талдау:** Серуен кезінде немесе ойын барысында «Сызба» (Blueprint) немесе «Мета-сәт» принциптерін қолдану балаларға өздерінің өкпе-реніштерінің себептерін түсінуге және татуласудың конструктивті жолдарын табуға көмектеседі.

3. **Терапевтік үзілістер:** Топтық қысым кезінде ертегілерді оқу (мысалы, «Ренжіген бала туралы ертегі») кикілжінді метафоралық бейнелерді талқылау жазықтығына аударуға мүмкіндік береді.

Қорытынды және даму перспективалары

Мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалды интеллектінің дамуының теориялық және практикалық аспектілерін талдауды қорытындылай келе, бұл процесс адамның бүкіл болашақ өмірінің іргетасы болып табылатынын атап өту қажет. Эмоционалды интеллект статикалық сапа емес, ол динамикалық сапа және арнайы ұйымдастырылған білім беру ортасы мен қолдаушы отбасы тәрбие жағдайында мақсатты түрде қалыптасады.

Шетелдік технологиялардың (RULER, PATHS) отандық психологиялық-педагогикалық дәстүрлермен (Хухлаева, Крюкова, Савенков бағдарламалары) интеграциялау баланың дамуының көп қырлы жүйесін құруға мүмкіндік береді. Мұнда табыстылықтың негізгі факторлары ретінде алынатын:

- Эмоцияларды қарапайым басудан оларды терең саналы ұғынуға және вербальдауға өту.
- Көрнекі-бейнелі құралдарды қолдану (түрлі-түсті шкалалар, метафоралық карталар, ертегілер).
- Ата-аналарды «эмоционалды жаттықтырушылар» ретінде белсенді қатыстыру.
- Балабақшада бірлескен іс-әрекет үшін психологиялық қауіпсіздікті және жағдайларды қамтамасыз ету.

Болашақта аталған бағытты дамыту цифрландырумен және әлеуметтік-эмоционалды оқытуды негізгі білім беру бағдарламаларына одан да терең интеграциялаумен тығыз байланысты болады, бұл жоғары интеллектуалды жетістіктерге ғана емес, сонымен бірге қоғамда үйлесімді өмір сүруге қабілетті ұрпақты тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Д. Гоулман ; пер. с англ. А. П. Исаевой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 544 с.
2. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. — Москва : Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с.
3. Брэккетт, М. Разреши себе чувствовать. Как сила эмоционального интеллекта поможет вашим детям и вам преуспеть в учебе, работе и жизни / Марк Брэккетт ; пер. с англ. М. Чомахидзе-Дорониной. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 320 с.
4. Гринберг, М. Т. Программа PATHS: развитие социальных и эмоциональных компетенций у детей / М. Т. Гринберг, К. А. Куше // Социально-эмоциональное развитие детей в фокусе современных исследований. — Москва, 2020. — С. 112–125.
5. Хухлаева, О. В. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольника / О. В. Хухлаева. — Москва : Генезис, 2004. — 175 с.
6. Крюкова, С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие / С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник. — Москва : Генезис, 2002. — 208 с.
7. Готтман, Д. Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей / Джон Готтман, Джоан Деклер ; пер. с англ. Г. Федотовой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 272 с.